

PLA LGTBIQA+

2025-2027

RESUM

El pla estableix mesures concretes per garantir que les persones LGTBIQA+ que formen part del CREAM- ja siguin personal investigador, tècnic, gestor o altres perfils – tinguin les mateixes condicions i oportunitats per desenvolupar la seva carrera professional en un entorn segur i lliure de discriminacions.

Aquest Pla ha estat aprovat pel Consell de Govern del CREAM a proposta de la Direcció, i entra en vigor a partir del 31/12/25. El Pla serà revisat i actualitzat d'aquí a dos anys, coincidint amb la revisió del Pla JEDI (Justícia, Equitat, Diversitat i Inclusió) del centre.

Autoria: Teresa Rosas

Revisió: Anabel Sánchez, Estefanía Muñoz, Joan Rabassa, Joan Pino, Maite Pizarroso, Maribel Corral, Marta Olivé, Mireia Banqué, Mireia Querol, Sílvia Poblador.

Maquetació: Nora Soler

Imatge de la portada extreta de: Pexels, Foto de [Rebecca Diack](#).

Citació recomanada: CREAM. (2026). Pla LGTBIQA+ 2025–2027.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15847771>

Agraïments: Agraïm especialment el suport i els recursos proporcionats per la Institució CERCA, que han estat fonamentals per a l'elaboració d'aquest Pla, tant a través de la formació com de les guies orientatives proporcionades.

Llicència: Aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional. Aquesta llicència requereix que es reconegui l'autoria i la font original. Es permet qualsevol ús, però si es crea una obra derivada, només es podrà distribuir sota la mateixa llicència que l'obra original.

CREAF

Campus de Bellaterra (UAB) Edifici C

08193 Cerdanyola del Vallès

Tel.: +34 93 581 13 12

1. INTRODUCCIÓ

La diversitat i la no discriminació són valors fonamentals per a l'excel·lència en la recerca i la innovació, tal com es desprèn dels objectius generals de [l'Estratègia d'igualtat de gènere en la ciència \(EIGEC\)](#). En aquest sentit, el CREAF es compromet a garantir un entorn segur, respectuós i lliure de discriminacions per a totes les persones, independentment de la seva identitat de gènere, orientació sexual, expressió de gènere o característiques sexuals.

Aquest Pla LGTBIQA+ neix amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats, prevenir qualsevol forma de discriminació i fomentar una cultura organitzativa basada en el respecte i la diversitat. A més, el pla estableix mesures concretes per a garantir que les persones LGTBIQA+ que formen part de la comunitat del centre de recerca – ja siguin personal investigador, tècnic, administratiu o estudiants – tinguin les mateixes condicions i oportunitats per a desenvolupar la seva carrera professional en un entorn segur lliure de discriminacions.

La implementació d'aquest pla s'alineja amb els marcs legals i institucionals que promouen els drets de les persones LGTBIQA+ i respon a la necessitat de crear espais de treball i de recerca on tothom pugui expressar-se lliurement, sense por de discriminació ni d'assetjament.

Amb aquest compromís, el CREAF fa un pas endavant per promoure l'equitat, la diversitat i la inclusió en l'àmbit científic i acadèmic.

2. MARC NORMATIU

Els plans LGTBIQA+ en centres de recerca i altres institucions s'emmarquen dins d'un conjunt de normes a nivell autonòmic, estatal i internacional que estableixen drets, mesures de protecció i mecanismes per garantir la igualtat de les persones LGTBIQA+. A continuació, es detallen les principals normatives aplicables:

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les persones LGTBI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, estableix:

- L'obligació de les administracions públiques i altres institucions de garantir la igualtat i la no-discriminació de les persones LGTBI.
- Mesures específiques en àmbits com l'educació, la salut, el treball i la recerca.
- L'aplicació de sancions per casos de discriminació o violència contra persones LGTBI.
- L'impuls de protocols i plans d'igualtat en institucions i organitzacions, inclosos centres de recerca.
- **L'obligació de les empreses de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats de les persones LGBTI i d'adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Aquestes mesures han d'ésser objecte de negociació i, si s'escau, s'han d'acordar amb els representants legals dels treballadors (article 20).**

Llei 4/2023, del 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, estableix:

- La prohibició de qualsevol tipus de discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
- L'obligació per part de les empreses i institucions (públiques i privades) de més de 50 persones d'adoptar mesures per garantir la igualtat de les persones LGTBI.
- L'establiment de protocols contra l'assetjament per motius LGTBI en l'àmbit laboral i acadèmic.

El Reial decret 1026/2024, de 8 d'octubre, desenvolupa un conjunt de mesures per garantir la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI en l'àmbit laboral, en compliment de l'article

15.1 de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, detalla com han de ser les mesures per garantir la igualtat de les persones LGTBI a les empreses.

A més de la legislació catalana i estatal, hi ha diverses directrius de la Unió Europea que promouen la igualtat LGTBI i la no-discriminació, com:

- **Estratègia de la UE per a la Igualtat de les Persones LGTBIQ 2020-2025**
- **Carta dels Drets Fonamentals de la UE**, que prohibeix la discriminació per motius d'orientació sexual.

Finalment, el conveni col·lectiu del CREAF estableix una clàusula d'igualtat de tracte i no discriminació que contribueixin a crear un context favorable a la diversitat i a avançar en l'erradicació de la discriminació de les persones **LGTBIQA+**, amb referència expressa no només a l'orientació i identitat sexual, sinó també a l'expressió de gènere o característiques sexuals.

- “El CREAF es compromet a garantir la igualtat de tracte i oportunitats per a totes les persones treballadores, sense discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, característiques sexuals. A tal efecte, es prohibeix expressament qualsevol forma de discriminació directa o indirecta en l'accés a l'ocupació, la formació, la promoció professional, les condicions laborals, la retribució i el cessament. El CREAF adoptarà mesures específiques per a prevenir i erradicar situacions de discriminació, assetjament o tracte desfavorable cap a les persones **LGTBIQA+**, incloent-hi accions de sensibilització i formació per a tot el personal. Així mateix, es garantirà un entorn de treball respectuós amb la diversitat i s'establiran mecanismes de denúncia segurs i confidencials per a les persones afectades. Aquestes mesures es desenvoluparan en col·laboració amb la representació legal de les persones treballadores i seran revisades periòdicament per a garantir-ne l'eficàcia.”

A tal efecte, el CREAF rebutja qualsevol acte de discriminació per motiu d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Qualsevol comportament d'aquest tipus serà considerat una infracció greu o molt greu, d'acord amb el marc legal vigent i el conveni col·lectiu del centre. Les accions discriminatòries poden comportar conseqüències disciplinàries, que inclouen des d'avertiments fins a sancions més severes, segons la gravetat dels fets. Així mateix, s'aplicaran les mesures establertes en el [Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament del CREAF](#), amb l'objectiu de garantir una resposta efectiva, la protecció de la persona afectada i la reparació del dany.

3. MARC CONCEPTUAL

A continuació es fa una proposta de definicions dels principals conceptes al voltant de l'orientació sexual, la identitat, l'expressió de gènere i les característiques sexuals seguint la normativa vigent per tenir un marc conceptual de referència que acompanyi el Pla LGTBIQA+.

- **LGTBIQA+** : acrònim que fa referència al conjunt de persones amb diverses identitats de gènere i orientacions sexuals, incloent lesbianes, gais, persones transgènere, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals i altres identitats no normatives representades pel signe "+", com pansexuals, agènere o no-binàries. Aquest terme s'utilitza per visibilitzar i defensar la diversitat sexual i de gènere, així com per promoure la inclusió, el respecte i els drets d'aquestes persones.
- **Orientació sexual** atracció física, sexual o afectiva d'una persona. L'orientació sexual pot ser heterosexual, quan se sent atracció física, sexual o afectiva únicament cap a persones d'un gènere diferent; homosexual, quan se sent atracció únicament cap a persones del mateix gènere; o bisexual o pansexual, quan se sent atracció cap a persones de diferents gèneres, no necessàriament al mateix temps, de la mateixa manera, en el mateix grau ni amb la mateixa intensitat. al mateix temps, de la mateixa manera, en el mateix grau ni amb la mateixa intensitat.
- **Identitat gènere:** vivència interna i individual del gènere tal i com cada persona la sent i l'auto defineix, podent o no correspondre amb el sexe/gènere assignat al néixer.
- **Expressió de gènere:** manifestació que cada persona fa de la seva identitat sexual o de gènere.
- **Persona trans:** persona amb una identitat gènere que no es correspon amb el sexe/gènere assignat al néixer. No implica necessàriament cap intervenció mèdica o quirúrgica. Es prefereix utilitzar el terme transgènere enlloc de transsexual, ja que aquest darrer pot tenir connotacions patologitzants o reduccionistes.
- **Persona cis:** persona que s'identifica amb el sexe/gènere assignat al néixer.
- **Intersexualitat:** fa referència a les persones intersexuals, que neixen amb característiques sexuals (tals com l'anatomia sexual, òrgans reproductius, patrons hormonals i/o cromosomals) que no encaixen amb el binarisme dels cossos masculins i femenins.

4. MESURES

Per garantir el compliment i l'aplicació efectiva del marc normatiu vigent, així com de la clàusula específica inclosa en el conveni col·lectiu, s'estableixen a continuació un conjunt de mesures concretes per avançar cap a una institució més inclusiva i respectuosa amb els drets de les persones LGTBIAQ+.

PLA D'ACCIÓ

ÀMBIT	ACCIÓ	INDICADOR(S)	RESPONSABLE
4.1 Accés igualitari a l'ocupació	Sensibilitzar el personal de selecció per aplicar una perspectiva inclusiva, així com garantir la intimitat en processos de selecció (no fer preguntes invasives ni sol·licitar dades sensibles)	Nombre d'accions de sensibilització realitzades / Enquesta de clima laboral / Registre de queixes o incidències rebudes per part de Gestió de Persones, el Comitè d'Empresa (CIC) o les persones de referència del protocol d'assetjament.	Gestió de persones
4.2 Classificació i promoció	Garantir que l'experiència laboral de les persones treballadores trans sigui equitativa respecte a la resta de la plantilla.	Existència d'uns procediments que evitin la discriminació tenint en compte la inclusió del nom sentit en documents/web	Gestió de persones i comunicació
4.3 Formació i sensibilització	Realitzar campanyes de sensibilització en dates clau (Dia de l'Orgull, Dia contra la LGTBIfòbia, etc.).	Nombre de campanyes i participació	Responsable EDI i Comitè EDI
	Fer formació i difusió del pla LGTBIAQ+ i les mesures del conveni incloent drets i procediments de denúncia	Nombre d'accions / Assistència registrada	Responsable EDI i Comitè EDI
	Fer formació sobre llenguatge inclusiu i el marc conceptual LGTBIAQ+	Nombre de formacions/ Assistència	Responsable EDI
	Difusió del protocol contra l'assetjament per motius LGTBIAQ+.	Protocol accessible / Nombre d'accions de difusió/ Nombre d'incidències gestionades segons protocol	Responsable EDI, persones de referència del protocol i Gestió de Persones

4.4 Entorns laborals inclusius	Revisar instal·lacions per garantir espais inclusius (banys, accessos, etc.).	Nombre d'espais adaptats / % d'instal·lacions inclusives	Responsable EDI
	Promoure l'ús de llenguatge inclusiu en la comunicació interna i externa.	Difusió d'una guia de llenguatge	Responsable EDI
	Adaptar documents administratius per incloure el nom sentit i reconèixer la identitat de gènere.	Llistat de documents adaptat	Gestió de persones
	Crear un protocol específic de suport a persones trans en processos de transició de gènere.	Existència del protocol	Gestió de persones i responsable EDI
	Fer de manera regular una declaració pública del compromís de direcció amb els drets LGTBIAQ+.	Declaracions enviades i publicades	Direcció, Comunicació i responsable EDI
4.5 Permisos i beneficis socials	Recordatoris periòdics sobre l'aplicació de drets i beneficis a tot tipus de famílies.	Nombre de comunicacions	Gestió de persones i comitè EDI
	Garantir que els drets dels convenis col·lectius s'apliquen a persones LGTBIAQ+ sense discriminació.	Revisions anuals / Registre de queixes	Comitè d'empresa
	Garantir l'accés igualitari als permisos per assistència mèdica o tràmits, amb especial atenció a les persones trans.	Nombre de permisos sol·licitats i concedits / Revisions	Gestió de persones i comitè d'empresa